

ХОЗЯЙСТВО, БЫТ И КУЛЬТУРА НАСЕЛЕНИЯ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ

Мукашева А.О.

ЮКУ им. М.О.Ауэзова старший преподаватель, г.Шымкент, Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12607538>

Исторические истоки этнографического изучения тюркских народов и тюрков–монголов уходят своими глубинными корнями в седую древность, и насчитывает немалое количество богатых фактических материалов и сочинений разнообразного масштаба и характера.

Характерны в этом отношении научно-аргументированные оценки выдающегося среднеазиатского исследователя академика Б.В.Лунина, который справедливо отмечал, что: внимательный взгляд историков и этнографов и поныне продолжает извлекать по крупицам данные к характеристике хозяйственных занятий, общественного устройства, верований, обрядов и обычаев населения Средней Азии, содержащиеся в письменных источниках древности, начиная с канонических текстов «Авесты» и таких эпиграфических памятников, как клинописные надписи Ахеменидов, известия греческих и римских авторов, армянских, сирийских, китайских, индийских и других авторов. Сюда же примыкают известия об Иране и Средней Азии европейских путешественников, странствующих монахов, дипломатов, купцов XIII - XV вв. (Плано Карпини, Вильгельм де Рубрук, Марко Поло, Клавио и других), западноевропейских ученых XVI–XIX вв. среди которых выделяются статьи А.Бернса, А.Вамбери, А.Дженкинсона С.Гедина и других» [ЦГАРУз Фонд 2868: 108].

На наш взгляд, оценки академика Б.В.Лунина правдивы и обоснованы с точки зрения современных данных.

Истории изучения Золотой орды в условиях господства жесткой тоталитарной системы не уделялось должного внимания. Ее многогранная и насыщенная важными событиями и фактами история рассматривалась по политико-идеологическим побуждениям партийных идеологов в разрыве от истории соседних тюркских народов. Безусловно, в истории каждого народа, были свои яркие исторические личности, которые оставили неизгладимый и яркий след в мировой истории. Героические образы правителей Золотой орды представлялись в совершенно противоположном ракурсе, их многогранная деятельность во благо народа и государства в целом замалчивалась в советской партийной историографии. В условиях суверенного развития Республики Казахстан, с пробуждением и ростом национального, культурного и духовного самосознания народов Центральной Азии, сложились благоприятные предпосылки для восстановления реальной исторической панорамы прошлого, того или иного народа. На наш взгляд ЮНЕСКО приняло справедливое решение отпраздновать на высоком уровне 750–летие со дня образования Золотой Орды, ибо ее история органически тесно взаимосвязана с историей соседних тюркских народов.

В своем выступлении на третьем заседании Национального курултая, проходившем в 2024 году в Атырау, Президент страны Касым Жомарт Кемелович Токаев отметил, что: «Казахстан является прямым преемником кочевой цивилизации Великой степи. Признанной вершиной государственного строительства на огромных просторах Центральной Евразии всегда выступал улус Джучи, всемирно известный как Золотая

Орда. На протяжении шести столетий джучиды играли определяющую роль в судьбе Центральной Евразии, стремясь сформировать на огромной территории единую цивилизованную общность. Улус Джучи, подобно Римской империи, задал стандарты развития для государств и народов Великой степи на многие столетия вперед, вывел на качественно новый уровень государственное управление. Символично, что сегодняшнее мероприятие проходит в год 800-летия образования улуса Джучи, который занимает значимое место в традиционной государственности Казахстана, потому что прошлое, будущее и настоящее нашей страны, тесно переплетены с его историческим наследием» [Выступление Президента страны Касым Жомарта Кемеловича Токаева].

Мы разделяем точку зрения Президента страны Касым Жомарта Кемеловича Токаева и считаем, что празднование на международном уровне 800-летия со дня образования Улуса Джучи позволит представителям научной общественности во многом расширить в научном диапазоне представление о богатейшей истории, культуры и быта населения Улуса Джучи.

В настоящее время усилиями российских, казахстанских и зарубежных исследователей была проделана огромная трудоемкая работа по систематизации и обобщению значительного пласта эмпирических материалов, касающиеся истории Золотой орды, ее государственного и общественного устройства, взаимоотношений в культурном и духовном плане с соседними государствами.

Весьма насыщенные историко-этнографические сведения о населении Золотой орды содержатся в интересной и ценной публикации известного российского исследователя Л.Недашковского «Земледелие, скотоводство, промыслы и ремесло». В ней автор замечает, что: Традиционно Улус Джучи оценивался историками как кочевое государство со слабым развитым земледелием. Но в свете новых археологических данных, это мнение представляется неверным. В состав Золотой Орды наряду с кочевыми степями входили и такие земледельческие регионы, как Булгария, Хорезм, Крым и Северный Кавказ. На Булгарском городище в золотоордынский период были известны пшеница, просо, ячмень, овес, рожь, чечевица, горох» [Б.Д.Греков, А.Ю.Якубовский: 551].

На наш взгляд, судя по находкам археологов, можно утверждать, что в данном регионе в некоторой степени развивалась также и орошаемое земледелие.

По свидетельству вышеупомянутого исследователя наряду с земледелием одной из экономических основ золотоордынского государства являлось скотоводство. Скотоводство развивалось не только в кочевом хозяйстве, основой которого оно являлось, но и в среде оседлого населения. Так, например, в питании населения Нижнего Поволжья в золотоордынское время преобладали баранина, говядина и конина. Скот разводили с целью получения не только мяса, но и молока, шерсти, а также кож. Автор данного труда, ссылаясь на сочинение знаменитого итальянского путешественника Плано Карпини отмечает, что: «они то есть тюрко-монголы очень богаты скотом, верблюдами, быками, овцами, козами и лошадьми». Разведение лошадей в степи имело важное значение, каждый воин при выступлении в поход обязан был иметь с собой несколько лошадей. Помимо этого из кобыльего молока приготавливали кумыс-традиционный напиток степных кочевников. В летнее время кочевники преимущественно употребляли в пищу различные молочные продукты (запасая на зиму масло, сушеный творог, сыр, валяное мясо), а в зимнее время-мясные. Автор труда, ссылаясь на сообщения мусульманского автора Аль-Омари, приводит описание обычая дарения мяса кочевников Улуса Джучи. «Питание их

составляет животные их лошади, коровы и овцы. У тех из них, которые живут в степи, мясо не продается и не покупается. Когда у одного из них начинает хворать скотина, тут же он закалывает ее и вместе с домочадцами своими съедает часть ее, и часть дарит своим соседям, а когда у них портится овца, корова, или лошадь, то они закалывают животное, и дарят тем, кто их одарил. По этой причине в их домах никогда не бывает недостатка в мясе. [Б.Д.Греков, А.Ю.Якубовский: 555].

Немаловажное место в исследовании данного автора занимает сцена облавной охоты золотоордынских правителей. Как отмечает автор: «По традиции, установленной еще Яссой, облавная охота являлась своеобразной школой военной тренировки, своего рода войсковыми маневрами. Охота была и одним из традиционных развлечений джучидской аристократии. Об охоте с соколами, беркутами, кречетами упоминают многие арабомусульманские авторы» [Б.Д.Греков, А.Ю.Якубовский: 556].

В целом данная публикация автора обогащена весьма интересными и содержательными фактами и сведениями, касающиеся ключевых аспектов и проблем истории и этнографии населения Золотой орды.

Насыщенные историко-этнографические данные о населении Золотой орды содержатся в коллективной монографии известных советских исследователей Б.Д.Грекова и А.Ю.Якубовского «Золотая орда и ее падение», вышедшей в свет в Москве в 1950г. В ней авторы, ссылаясь на заметки В.Рубрука, приводят описание традиционного жилища, занятий, хозяйства, охоты татар». Как указано в источнике: «Они татары делают войлок и покрывают дома. Мужчины делают лук и стрелы, готовят стремяна и уздечки, делают седла, строят дома и повозки, караулят скот, обязанность женщин состоит в том, чтобы править повозками, ставить их жилища, снимать их, доить коров, овец, кобылиц, делать масло, готовить шкуры и шить их, они шьют сандалии, башмаки и другое платье. Охота в хозяйственной жизни татар Золотоордынского государства играла важную роль. По словам В.Рубрука «Когда они татары хотят охотиться на зверей, то собираются в большом количестве. Окружают местность, про которую знают, что там находятся звери, и мало-по малу приближаются друг к другу, пока не замкнут зверей друг с другом, как бы в круге, и тогда пускают в них стрелы» [Л.Недашковский: 97].

В данной работе авторы уделяют важное внимание анализу религиозных воззрений тюрко-монголов. Как пишут авторы: «Общеизвестно, что монголы были язычники, причем у них широко были распространены шаманизм. По словам Карпини у них есть какие-то идолы из войлока, сделанные по человеческому образцу, и они ставят их с обеих сторон двери ставки и вкладывают в них нечто из войлока, и признают их за своих хранителей стад, дарующим им обилие молока и припри плода скота. Других же идолов они делают из шелковых тканей и очень чтут. Всякий раз как они приступают к еде или питью, они приносят им часть кушаний и питья» [Б.Д.Греков, А.Ю.Якубовский: 161].

Иными словами следует отметить, что в религиозных воззрениях тюрко-монголов, сохранились вплоть до настоящего времени пережитки домусульманских верований в форме шаманизма, анимизма, магии.

Таким образом, история и этнография тюрко - монголов, безусловно, должна исследоваться в углубленном направлении и в последующие время Необходимо извлечь из архивохранилищ и крупных библиотек ценные раритетные и аутентичные письменные источники, имеющие прямое отношение к рассматриваемой нами теме исследования. Господствовавшие в партийной советской историографии псевдонаучные постулаты,

ложные аксиомы, нанесли непоправимый ущерб изучению места и роли истории Золотой орды в мировой цивилизации. В силу этого на наш взгляд, возросла в достаточной степени потребность углубленного и широкомасштабного изучения богатейшего историко-культурного прошлого коренных насельников Золотой Орды, с целью возрождения реальной и объективной истории в свете требований сегодняшнего дня.

ЛИТЕРАТУРА

1. ЦГАРУз Фонд 2868. Описание 1, дело 2. Л. 208.
2. Выступление Президента страны Касым Жомарта Кемеловича Токаева на национальном курултае в Атырау. 15 марта 2024.
3. Л.Недашковский Земледелие, скотоводство, промыслы и ремесло // Золотая Орда в мировой истории. Казань, 2016. С. 551.
4. Б.Д.Греков, А.Ю.Якубовский Золотая орда и ее падение. Москва–Ленинград, 1950. С. 97, 161.